

Тема професійного боксу у світових та українських ЗМІ

Карамушка О. Ю., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Розглянуто інформаційні ресурси (газети, журнали, телеканали, сайти) в аспекті представленості професійного боксу у вітчизняній та світовій медійній системі. У діахронічному аспекті презентовано хроніку розвитку відомих боксерських видань (The Ring, український журнал «Ринг») інтернет-ресурсів і телевізійних каналів.

Ключові слова: бокс; спортивна журналістика; журнал The Ring, телекана; трансляція.

1. Вступ

Постановка проблеми. Один із найпопулярніших видів спорту – бокс – вже давно вийшов за межі лише спортивних досягнень та видовищних поєдинків. Боксери з ім'ям часто стають політиками, шоуменами й акторами. Американські боксери Евандер Холіфілд, Майк Тайсон, Бернард Хопкінс займаються громадським життям у себе на батьківщині. Віталій Кличко протягом спортивної, а потім політичної кар'єри неодноразово брав участь у важливих подіях України і наразі обіймає посаду мера Києва. Його брат Володимир Кличко виступає з лекціями на тему особистісного розвитку людини, знімається в кіно (фільм Майкла Бея «Кров'ю і потом: анаболіки», 2013 р.). Ще одна зірка українського боксу – Олександр Усик – відомий блогер та автор багатьох неоднозначних висловлювань (про карантин, приналежність Криму тощо), що викликають масові обговорення в українському інформаційному просторі. Зважаючи на вплив провідних українських боксерів на суспільну думку, можна стверджувати, що боксерська тематика сьогодні знаходиться у мейнстрімі розвитку контенту – як спортивного, так і політично-громадського.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У журналістикознавстві спортивна тематика досліджена багатоаспектно. Мультимедійні підручники (Р. Стіна, Ф. Ендрюса, Р. Бойла) пропонують стандарти роботи коментатора, аналізують професійні вимоги до спортивних журналістів (три вимоги як базові: співчуття, сміливість задавати незручні питання та цікавість [1, р. 26]), універсальність ведучих спортивних новин, особливості стилістики спортивного тексту [2], спортивний менеджмент та вплив новітніх технологій на представлення спорту в світовому інформаційному просторі [3]. Сучасний медіаландшафт досліджується в аспекті соціології спорту [4]. Українські наукові роботи відповідної тематики презентують узвичаєні спортивними стандартами статистичні дані про динаміку представлення українських спортсменів на світовому ринзі [5; 6] та характеристики іміджеутворюючих чинників

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor, e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com, Karamushka O., Graduate Student, e-mail address: lebron3978@gmail.com, Oles Honchar Dnipro National University, 13, Naykova str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О. В., кандидат філологічних наук, доцент, електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com, Карамушка О. Ю., магістр, електронна адреса: lebron3978@gmail.com, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна

українського спорту. Так, автори звертають увагу на недостатню представленість вітчизняного спорту на сторінках національних ЗМК (бокс – 4,5 %), що впливає на іміджеві характеристики спорту в цілому та боксу зокрема. Разом з тим боксерський медіапростір, на думку О. П. Карабути та Т. М. Мандич [7], спирається на індивідуальні брендові імена (Доктор Залізний кулак (В. Кличко), Доктор Сталевий Молот (Вол. Кличко), Лом (В. Ломаченко) тощо; спортивний неймінг сприяє позитивному іміджу та упізнаваності боксера у світі. За матеріалами преси та сайтів Інтернет, дослідниця О. О. Садовник захистила дисертацію про роль ЗМІ як засобу формування іміджу українського спорту, де запропоновано авторську модель, що складається із процесного та персоніфікованого компонентів. До речі, Віталій та Володимири Клички віднесені до спортсменів-символів українського спорту [8].

Мета дослідження – схарактеризувати представленість тематики боксу в сучасний світовий та вітчизняній журналістиці.

Об'єкт дослідження – інформаційні видання та інтернет-ресурси, що презентують сучасний світовий та національний бокс.

Методи дослідження. У роботі представлені загальнонаукові методи: опис сучасного стану спортивної журналістики, порівняння світових та українських ЗМК боксерської тематики; залучення історичного методу дозволило розглянути генезу спортивних боксерських видань.

2. Результати й обговорення

Професійний спорт є невід'ємною частиною сучасної культури. Друга половина XIX ст. – час появи багатьох спортивних ліг, асоціацій, клубів та федерацій, час, коли ігрові та бойові види спорту стали фундаторами великої спортивної індустрії. Сто років потому народився професійний бокс. Першим чемпіоном був англієць Джон Лоуренс Салліван, у 1882 р. він здобув перемогу над американцем Падді Райяном. Вже з тих часів кулачний бій став видовищною розвагою та джерелом прибутків, а об'яви про спортивні бої – постійним контентом рекламних сторінок європейських видань. Першим спеціалізованим боксерським виданням став американський журнал *The Ring* (1922). Нет Флейшнер, засновник та найвідоміший редактор часопису протягом 50 років, активно пропагував бокс, допомагав молодим боксерам, вперше опублікував рейтинги найкращих. У 1977 р. журнал розпочав свою інтернаціональну діяльність, яка сьогодні, на жаль, згорнута. Зважаючи на популярність, американське видання вважається номером один у світі серед інших газет та журналів про бокс та має прямий вплив на розвиток професійного боксу. Наприклад, у *The Ring* є свій чемпіонський титул. Ним нагороджують кращого боксера (на думку головних редакторів) у кожній ваговій категорії. Журнал має ряд номінацій для світу боксу. Основні – «Кращий спортсмен», «Кращий бій року» та «Брутальний нокаут». Фанати кулачних боїв дали *The Ring* почесне звання «Біблія боксу».

Крім *The Ring*, про бокс пишуть багато інших популярних світових видань. Наприклад, британський журнал *Boxing news*, американський *Sports illustrated*.

Разом з баскетболом та футболом бокс – найпопулярніший вид спорту на телебаченні. Американський телеканал *HBO* був найголовнішим мовником боксерських поєдинків, на його рахунок більше тисячі трансляцій; 45 років *HBO* був головним вісником боксерських двобоїв. Слава каналу розпочалася з третього раунду поєдинку між Мухаммедом Алі та Джо Фрезером. У 2018 р. телеканал назвав бокс невігідною справою та перестав транслювати боксерські матчі.

З розпадом боксерської редакції *HBO* права на поєдинки перейшли телеканалу *ESPN Sports* та інтернет-порталу *DAZN US*.

Одвічним конкурентом на ринку з *HBO* був також американський канал *Showtime*, що транслював боксерські бої легендарних Майка Тайсона, Дієго Кораллеса, Хосе Луїса Кастильо, Флойда Мейвезера, Мігеля Котта.

Перераховані телеканали, крім *DAZN US*, здійснювали трансляцію боксерських поєдинків у так званому режимі *pay-per-view*. Це платна трансляція, за допомогою якої абонент телевізійного провайдера може придбати приватну трансляцію конкретної спортивної події. Гроші від абонентів завжди надходили боксерам. За рахунок цього відомі чемпіони Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойя, Евандер Холіфілд, Канело Альварес у різні роки входили до топ-10 найбагатших спортсменів року за версією журналу *Forbes*.

Українська спортивна журналістика про бокс. За дослідженням Т. Кропивницької, телеканал Мегаспорт, який був основним мовником спортивних подій десятилітньої давності, найбільше транслював футбол, на другому місті йшов баскетбол, бокс посідав третє місце (10 % ефірного часу) [9]. Така послідовність представлення популярних видів спорту спостерігається і на багатьох інших медіапорталах та сайтах. За останні десять років бокс за популярністю займає то друге, то третє місце, іноді конкуруючи з волейболом, «Формулою-1» і тенісом.

Єдиним спеціалізованим спортивним боксерським за всю історію ЗМІ в Україні був журнал «*Ринг*» (2002–2014) – українська версія американського видання. Проте через певні фінансові проблеми випуск журналу було завершено, залишився його відповідник в Інтернеті. На цьому сайті щодня публікуються останні боксерські новини інформація про поєдинки. Засновниками журналу і сайту є Ігор Вітько, Олег Саричев та Антон Горюнов. Крім боксу інтернет-журнал *www.vRINGe.com* (*vringe.com*) (2010 – т.ч.) висвітлює події зі світу змішаних поєдинків у клітці. Користувачі можуть дізнатися розклад змагань та аналітику від редакторів, прочитати статті про історію найголовніших боксерських боїв, біографії відомих боксерів минулого та сьогодення, а також прогнози на той чи інший двобій. Представлена також рубрика інтерв'ю та винесена окремо колонка блогів відомих українських боксерів. Редакторів колишнього журналу, а тепер сайту «*Ринг*» часто запрошують на програму «Великий бокс» на телеканалі «*Інтер*».

Серед інших інтернет-сайтів значне місце посідає *24 boxing* (<http://24boxing.com.ua/>), партнером якого виступає сайт братів Кличків. Представлено вісім рубрик: новини, фотогалерея, відео боїв, кадри дня, ММА, ретро, блоги, преса. *24 boxing* вирізняється великою фотогалереєю, де розміщені фотоматеріали з майже кожного актуального та цікавого двобою, особливо увиразнює найкращі моменти спортивного протистояння рубрика «Кадр дня». Редактори сайту самостійно шукають у соціальних мережах останні фотографії боксерів та колективно вибирають найвдаліше фото.

Однйменний сайт телеканалу *X sport* веде велику рубрику боксу з останніми боксерськими новинами, фотографіями та статистикою. Наймедійнішими персонами сайту стали боксери О. Усик, В. Ломаченко, брати Клички, О. Гвоздик та Д. Берінчик. Не відстають від своїх колег у трансляції новин боксу на сайті *Sport ua* (<https://sport.ua/>), де рубрики представляють різні об'єднання у професійному боксі: WBC, WBA, IBF, WBO. Загалом сайт *Sport ua* формує новини чітко за видами спорту. Їх можна вибрати у верхній графі. Бокс йде відразу після футболу. За боксом – теніс, баскетбол, біатлон, хокей, ММА (змішані єдиноборства) та футзал.

Цікавим є те, що сайт *UA-Футбол*, крім футболу, презентує у себе на сторінці новини теж за видами спорту, як і *Sport.ua*. Бокс знову посідає друге місце. Третє місце – баскетбол, потім теніс, хокей, біатлон, легка атлетика, змішані єдиноборства, автоспорт та новини кваліфікаційних раундів олімпіад. Щодо боксу, то сайт із оперативними новинами презентує ще й аналітику поєдинків минулого. Так, нещодавно аналізувався відомий двобій між Майком Тайсоном та Джеймсом Бастером Дугласом.

За формулою вибору новин за видами спорту з трійкою лідерів – футбол, баскетбол, бокс – працює і сайт *24 спорт* (<https://24tv.ua/sport/>). Тільки бокс тут йде за вибором на третьому місці. Особливість рубрики боксу на цьому сайті – в тому, що згадуються значні дати у світі професійного боксу. Наприклад, 24 квітня 2004 р. відбувся бій Віталія Кличка з Коррі Сандерсом. Редакція сайту про це згадала, коротко проаналізувавши бій та додавши до замітки відео з кращими моментами цього двобою.

Спортивна журналістика про бокс має широку популярність і на українському телебаченні. Незмінним транслятором поєдинків у минулому десятилітті був телеканал «1+1». Кожної неділі найголовніші боксерські матчі показували о сьомій годині ранку. Зараз транслятором боксу, проте не систематичним, є телеканал «Інтер» з програмою «Великий бокс». В основному сюжети цієї передачі презентують виступи українських боксерів (Володимира та Віталія Кличків, Василя Ломаченка, Олександра Усика, Олександра Гвоздика) та справжніх мегафайтів у супертяжкій вазі (наприклад, минулорічна битва Енді Руїза з Ентоні Джошуа). Транслює бої і телеканал *X sport*. Але поєдинки транслюються переважно в запису. Так склалося, що на сьогоднішній день жоден телеканал не показує двобої систематично.

В Україні має місце і боксерська спортивна документалістика. Відомим автором та режисером у цій галузі є Сергій Долбілов. Переважно його роботи стосуються спортивного життя братів Кличків («Брати до крові», 2004; «ПІТЕРська історія братів Кличко», 2010). Відомим його фільмом є історія про чемпіонство Олександра Усика («Абсолютний чемпіон», 2018).

3. Висновки

Бокс в Україні більше, ніж спорт. Багато відомих боксерів на сьогодні є тими, хто впливає на думку суспільства напряму або через соціальні мережі. Їх слухають, за ними йдуть та намагаються наслідувати. Особливо це стосується молоді. Чи сприяє це інтелектуальному та духовному розвитку суспільства – питання, однак щодо того, що боксери та бокс стали частиною великої культури як в Україні, так і в світі, – твердження однозначне. Велика заслуга в цьому спортивного телебачення та журналістики про бокс. Без трансляції поєдинків, новин, аналітичних статей та відеорозборів двобоїв бокс так би і залишився заняттям для вузького кола людей. Проте зараз імена Майка Тайсона, Еwandера Холіфілда, Флойда Мейвезера, Мухаммеда Алі – це вже взірці справжньої класики та спортивної історії.

Список використаних джерел

1. Steen R. *Sports Journalism. A Multimedia Primer*. London : Routledge, 2007. 224 p. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203945742>.
2. Andrews P. *Sports Journalism: A Practical Introduction*. London : SAGE Publications Inc., 2005. 180 p.
3. Boyle R. *Sports Journalism. Context and Issues*. London : SAGE Publications Inc., 2006. 196 p.
4. Weedon G., Wilson B., Yoon L., Lawson S. Where's all the 'good' sports journalism? Sports media research, the sociology of sport, and the question of quality sports reporting. *The International Review for the Sociology of Sport (IRSS)*. Vol. 53. Issue 6. P. 639–667. DOI: <https://doi.org/10.1177/1012690216679835>.

5. Ільницький І., Окопний А., Сосновський Д. Вивчення та аналіз досягнень українських боксерів на міжнародній арені. *Молода спортивна наука України*. 2014. Т. 1. С. 95–99.
6. Палатний А. Результати кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях з боксу. *Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society*. 2018. Vol. 1. No. 41. P. 89–94. DOI: <https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-89-94>.
7. Карабута О.П., Мандич Т.М. Персональний брендинг у боксерському медіапросторі. *Науковий вісник ХДУ. Серія Лінгвістика*. 2018. Т. 1. № 34. С. 52–55.
8. Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів мережі Інтернет) : Дис... канд. наук: 27.00.06. Київ, 2009.
9. Кропивницькая Т. А. Роль средств массовой информации в популяризации спортивных единоборств в Украине. *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*. 2008. № 9. С. 79–83.

Karamushka O., Hudoshnyk O. The topic of professional boxing in the world and Ukrainian media

The article deals with the topic of professional boxing in the world and Ukrainian media. Boxing is considered not only as a sporting phenomenon, but also a social one. Today, many Ukrainian and foreign boxers have a great influence on public opinion. They express it through social networks and the media. Television, websites, the print media are a powerful platform for the development of boxing. The topic was studied using three main methods: comparison, analysis and generalization. The place of boxing in the Ukrainian media was compared with other sports. We analyzed printed and electronic publications. The role of boxing journalism in the context of sports media development was generalized. The practical significance of the article is a detailed consideration of the importance of boxing in the media as well as the functioning of print sources, sites and TV channels that represent boxing, the world and Ukrainian viewers. It was concluded that the topic of boxing in the media is at the forefront, especially in America and Europe. In Ukraine, the popularity of boxing is inferior to football and goes hand in hand with basketball and tennis.

Keywords: boxing; mass media; magazine *The Ring*; TV channel; broadcast.

DOI:

Особливості тематичних преференцій сучасної гік-культури (на прикладі ресурсу geek.informator)

Кисіль М. І., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті досліджено тематичні особливості контенту сучасної гік-культури; статистичні характеристики контенту інтернет-ресурсу geek.informator дозволяють виокремити головні тенденції у перегляді новин; інфографічно представлені кількісні показники реакції аудиторії на топові новини, узагальнено типологічні особливості української гік-аудиторії .

Ключові слова: гік-культура; geek.informator; гік; PlayUA; тематика.

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Kysil M., Graduate Student,
e-mail address: kisil_m@fszmk.dnulive.dp.ua,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О.В., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Кисіль М. І., магістр,
електронна адреса: kisil_m@fszmk.dnulive.dp.ua,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна